

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2026

BOSH MUHARRIR

Oblomuradov Narzullo Naimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Islamov Soxib Yaxshibekovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Farmonov To‘lqin Xayitmurodovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Muharrir:

Beglayev Uchqun Xurramovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent.

Tahrir hay‘atining xalqaro a‘zolari:

Kusainov Xalel Xaymullayevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Qozog‘iston davlat texnologiya universiteti)

Vilija Aleknevičienė – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Universitet Vitovta Velikogo)

Gilbert Ludwig – professor, (Jamk University of Applied Sciences)

Bobojonov Ixtiyor Baxtiyorovich – iqtisodiyot fanlari doktori, (Germaniyaning Leybnits nomidagi Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish instituti (IAMO))

Daiva Makutenė – professor, (Vitautas Magnus universiteti, Litva)

Xaitboyeva Nargiza Alikulovna – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent (Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti)

Tahrir hay‘ati:

08.00.00-Iqtisodiyot fanlari:

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Rustamova Iroda Baxramjanovna – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Ochilov Ilhom Sayitqulovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Askarov Nazimjon Niyozovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abdullayev Altinbek Yangibayevich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

Mamadiyarov Dilshad Uralovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Achilov Mashrab Ulug‘bekovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Galimova Feryuza Rafikovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Odilova Dilnozaxon Barnayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD);

Saidova Dildora Nurmatovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Dexkanova Nilufar Sagdullayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Roziqov Jahongir Mustaqim o‘g‘li – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Boltayev Nurali Shiramatovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Ibragimova Madina Ismoilovna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent.

06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari:

Shokirov Alisher Djuraboyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Mardanov Husniddin Xolbozorovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Abdiyev Fozil Rashidovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Sattorov Maqsud Axtamovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Yuldashov Nurbek Ergashovich – veterinariya fanlari doktori (DSc);

Xalmirzayev Dilmurad Kamilovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), dotsent;

Namazov Ixtiyor Choriyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof;

Abdullayev Anvar Kodirullayevich – biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim;

Atabayev Ma‘ruf Maxmudovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, professor;

Safarov Asqar Asadullayevich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mustafakulov Davron Mamatqulovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Kasimov Botir Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Akramov Umiddilla Ikramdjanovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, dotsent;

Elboboyev Abdug‘ani Shuxrat o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Muxammadov Yo‘ldoshbek Akmal o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Maxmudova Shaxnoza Abdufattaxovna – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

MUASSIS

Toshkent davlat agrar universiteti

ALOQA UCHUN

MA‘LUMOTLAR

Manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi, 2-uy.

Jurnalning telegram manzili:

t.me/agrobiznes_elektronjurnal

E-mail: licht-1989@mail.ru

Jurnalning rasmiy sayti:

<https://www.agrobiznesjournal.uz>

Tel: +(998) 93 439 30 00

Jurnalning ilmiyligi:

Ma‘lumot uchun, OAK Rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga kiritilgan.

Elektron nashr, 219-sahifa.
2026-yil, fevral.

“AGROBIZNES, FAN VA TEXNOLOGIYALAR” ILMIY-AMALIY ELEKTRON JURNALI

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati.

06.00.00 – QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI

- 06.01.01 – Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
 - 06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik
 - 06.01.03 – Agrotuproqshunoslik va agrofizika
 - 06.01.05 – Seleksiya va urug‘chilik
 - 06.01.06 – Sabzavotchilik
 - 06.01.07 – Mevachilik va uzumchilik
 - 06.01.08 – O‘simlikshunoslik
 - 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish
 - 06.01.11 – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
 - 06.02.02 – Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
 - 06.02.03 – Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
 - 06.03.01 – O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlarini barpo etish, Dorivor o‘simliklar introduksiyasi, yetishtirish texnologiyasi va agrofarmekologiyasi.
-

MUNDARIJA

IQTISODIYOT FANLARI

TUYCHIYEV ALISHER JURAYEVICH

Hududiy rivojantirish, insonlar turmush tarzini yuksaltirish masalalari.....11

RABBIMOV ELBEK ABDULLOYEVICH, JUMANAZAROV RO‘ZIMUROD

Auditorlik faoliyatining zamonaviy tendensiyalari va ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni.....20

MUMINOVA ELNORAKHON ABDUKARIMOVNA

Improving the methodology for assessing the quality of the corporate governance of enterprises in the textile industry.....29

QO‘ZIYEVA MAFTUNA OTABEK QIZI

Kichik biznes sektorida raqamli iqtisodiyotga o‘tishning nazariy-uslubiy asoslari....44

JUMAYEVA ZULFIYA QAYUMOVNA

O‘zbekiston Respublikasining investitsion siyosatida Buxoro viloyatining o‘rni va iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari.....51

JUMANOV OTABEK SATTOROVICH

Tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlari va ularning samaradorligini oshirish.....59

URALOV ELSHOD SIROJIDDIN O‘G‘LI

Intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining iqtisodiy mazmuni.....64

TO‘RAYEVA MUYASSAR RASUL QIZI

Sabzavot yetishtirishni moliyalashtirishning nazariy jihatlari.....71

ABDUMALIKOV SHOYJAHON JALOLIDDIN O‘G‘LI

Raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda marketing kuzatuvining roli va muammolari.....80

САХОДАТХОН ИСМОИЛОВА ЭРМАТОВА

Учет обязательств в хозяйствующих субъектах.....89

BOZOROV ELYOR BOBOQULOVICH, LATIFJONOVA ADIBA BOBIROVNA

Turizm sohasi orqali mahalliy aholi bandligini oshirish.....96

EGAMBERDIYEV MURODULLA FARXOD O‘G‘LI

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirishda ijtimoiy sug‘urta tizimidan foydalanish istiqbollari.....103

SIDDIQOV MO‘MINJON YUNUSOVICH

Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari.....110

BEKBUTAYEV NODIRJON FAYZULLAYEVICH

O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorida monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini shakllantirish va takomillashtirish.....116

ШАХОБОВ ШОХРУХ КУРБОН ЎҒЛИ

Пахта-тўқимачилик кластери ходимлари салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига таъсир этувчи омилларни баҳолаш.....122

JUMAYEV VAHODIR RAXMATULLAYEVICH

Mintaqada xizmatlar sohasi raqobatbardoshligini ta’minlashning ilmiy-nazariy asoslari (Buxoro viloyati misolida).....131

ESHMATOVA NODIRA RAYIMBERDI QIZI, QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

Buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarni hisobining huquqiy va me’yoriy asoslari.....138

CHORSHANBAYEV UMURZOQ QAYNAROVICH

Financial statement manipulation and weak internal controls in small and medium-sized enterprises.....146

DEXKANOVA NILUFAR SAGDULLAYEVNA, GALIMOVA FIRUZA RAFIKOVNA

O‘zbekistonda urbanizatsiya va aglomeratsiyalar samaradorligi: iqtisodiy o‘shishning yangi bosqichi.....153

ALIMOVA QUNDUZ OYBEK QIZI

Raqamli menejment texnologiyalarining mohiyati va kvalifikatsiyasi.....160

G‘OYIBNAZAROVA MUNISAXON BAXTIYOR QIZI, QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblarni tashkil qilish asoslari.....166

QOBILOV ANVAR ESHPO‘LATOVICH

O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta’siri.....172

KOMILOV AZIZBEK TO‘LQIN O‘G‘LI

Bank xizmatlarining digital transformatsiyasi: marketing samaradorligi va audit xavfsizligi.....179

SATTOROV SHOHRUH

Hududiy innovatsion tizim doirasida investitsion salohiyatni oshirish yo‘llari (Qashqadaryo viloyati misolida).....185

QIDIRNIYAZOV AJINIYAZ SHERNIYAZOVICH

Qoraqalpog‘istonda aholini uy-joy bilan ta’minlanish darajasini ekonometrik modellashtirish va unga ta’sir etuvchi omillar tahlili.....193

QOBILOV ANVAR ESHPO‘LATOVICH

Investitsion salohiyatni oshirish orqali mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish.....199

RAXIMOV ESHMUROD NORMURADOVICH

Inklyuziv o‘sishga erishishning makroiqtisodiy mexanizmlari.....205

XUDOYBERDIYEVA OLIMA OTABEK QIZI

Raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish yondashuvlari.....212

UZAQOV JAMSHID NORBOYEVICH

Ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash orqali mintaqaviy iqtisodiy o‘sish.....219

UO‘K: 338.48:338.483.12:338.484

**ZIYORAT TURIZMINI JAHON TURIZM BOZORIGA
INTEGRATSIYALASH ORQALI MINTAQAVIY
IQTISODIY O‘SISH**

UZAQOV JAMSHID NORBOYEVICH

Axborot texnologiyalari va menejment
universiteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

<https://orcid.org/0009-0002-6420-9076>

Annotatsiya. Maqola ziyorat turizmining jahon turizm bozoriga integratsiyalashining mintaqaviy iqtisodiyotga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganadi. Dunyodagi rivojlangan ziyorat turizmi mamlakatlari, shuningdek, O‘rta Osiyodagi muhim turistik hududlar, ayniqsa O‘zbekistonning rivojlanish salohiyati tahlil qilingan. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) va O‘zbekiston Respublikasining Turizm qo‘mitasi rasmiy ma‘lumotlari asosida, ziyorat turizmi iqtisodiyotga qo‘shgan hissa va uning rivojlanishida xalqaro hamkorlikning o‘rni yoritilgan. Jahon turizm bozoriga ziyorat turizmini integratsiyalash bilan O‘zbekiston mintaqalari uchun iqtisodiy o‘shishning yangi yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, jahon turizm bozori, integratsiyalash, mintaqaviy iqtisodiyot, turizm salohiyati, xalqaro hamkorlik, sayyohlar oqimi, rivojlangan davlatlar, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок на региональную экономику. Проанализированы страны с развитым паломническим туризмом, а также важные туристические регионы Центральной Азии, в частности потенциал развития Узбекистана. На основе официальных данных Всемирной туристской организации (UNWTO) и Комитета по туризму Республики Узбекистан раскрыт вклад паломнического туризма в экономику и роль международного сотрудничества в его развитии. Исследование направлено на выявление новых направлений экономического роста регионов Узбекистана посредством интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок.

Ключевые слова: паломнический туризм, мировой туристический рынок, интеграция, региональная экономика, туристический потенциал, международное сотрудничество, туристический поток, развитые страны, экономический рост.

Abstract. The article examines the impact of integrating pilgrimage tourism into the global tourism market on regional economies. It analyzes countries with well-developed pilgrimage tourism as well as key tourist regions of Central Asia, particularly the development potential of Uzbekistan. Based on official data from the World Tourism Organization (UNWTO) and the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan, the study highlights the contribution of pilgrimage tourism to the economy and the role of international cooperation in its development. The research aims to identify new directions for the economic growth of Uzbekistan’s regions through the integration of pilgrimage tourism into the global tourism market.

Keywords: pilgrimage tourism, global tourism market, integration, regional economy, tourism potential, international cooperation, tourist flow, developed countries, economic growth.

KIRISH

Ziyorat turizmi, jahon turizm bozorining muhim qismlaridan biri sifatida, diniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarga sayohatlarni o'z ichiga oladi. Bu turizm turi, dunyoning ko'plab mamlakatlarida iqtisodiy faoliyatning muhim manbai bo'lib, mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ziyorat turizmi, ayniqsa musulmonlar uchun muhim bo'lgan Makka, Madina, Buxoro, Xiva, Samarqand va boshqa tarixiy shaharlarga yo'nalgan sayohatlar orqali keng tarqalgan.

Jahonda ziyorat turizmining rivojlangan davlatlari sifatida Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va Indoneziyani ko'rsatish mumkin. Saudiya Arabistoni, musulmonlarning asosiy ziyorat markazi bo'lib, har yili millionlab sayyohlar Makka va Madinaga umra va haj safariga boradi. Turkiya esa, uning boy madaniy merosi va diniy ahamiyati bilan ziyorat turizmida aniq pozitsiyaga ega.

O'rta Osiyoda, yuqori darajada rivojlangan ziyorat turizmiga ega bo'lgan davlatlardan O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonni ajratish mumkin. O'zbekiston o'zining tarixiy va diniy ahamiyatiga ega bo'lgan Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi shaharlari bilan ziyorat turizmini rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Bu shaharlar, Islom dunyosi uchun muhim diniy markazlar bo'lib, har yili o'nlab minglab sayyohlarni jalb etadi.

Dunyoda umumiy turizmida ziyorat turizmining salmog'i ayni vaqtda katta o'sishni ko'rsatmoqda. Butun dunyo bo'ylab turizm hajmi yil sayin oshib borayotgan bo'lsada, ziyorat turizmining ahamiyati alohida e'tirof etilmoqda. 2022-yilda jahonda turizm hajmi 1,4 trillion dollarga yetgan, va bu sohaga bo'lgan talabning kundan-kunga ortishi natijasida, ziyorat turizmi iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shmoqda.

Hozirgi kunda jahon turizm bozori pandemiyadan keyin to'liq tiklanib, xalqaro sayohatlar 2025-yilda 1,52 milliarddan ortiq xalqaro sayohatchi bilan barcha turizm turlari bo'yicha rekord darajaga yetdi va bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan sezilarli o'sishni ko'rsatadi [1]. Ziyorat turizmi bo'yicha ham zamonaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jahon turizm tashkilotining 2025-yil tahlillarida asosiy ziyorat joylariga har yili 300–330 million kishi tashrif buyurgan holda diniy ziyoratlarda qatnashuvchi sayyohlar jahon turizmi ichki oqimining muhim qismi bo'lib qolmoqda [2].

Turizm sohasining rivojlanishi, ayniqsa ziyorat turizmi, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu turizm turi orqali mamlakatlar nafaqat moliyaviy daromad olishadi, balki mahalliy xo'jaliklarni ham rivojlantirishadi, bu esa ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani takomillashtirishga olib keladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash va uning mintaqaviy iqtisodiy o'sishga ta'siri masalalari so'nggi yillarda jahon va O'zbekistonda faol o'rganilmoqda. Mazkur yo'nalishda xalqaro tashkilotlar, ilmiy markazlar va tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, R. Timothy va D.Olsen tomonidan ziyorat turizmi global turizmning barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri sifatida baholanib, uning hududiy iqtisodiyot va madaniy almashinuvga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan[3]. J.Collins-Kreiner tadqiqotlarida esa

ziyosat turizmining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, barqaror turizm konsepsiyasi bilan uyg'unligi va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Muallif ziyosat turizmini xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash hududiy iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslaydi[4]. O'zbekistonda N.Ochilov va M. Sirojiddinova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda diniy turizmni rivojlantirish istiqbollari, uning iqtisodiyotga ta'siri va xalqaro turizm bozoridagi o'rnini tahlil qilingan[5]. Shuningdek, S.Abdullayeva O'zbekistonda ziyosat turizmini rivojlantirishning marketing, infratuzilma va institutsional jihatlarini o'rganib, mamlakatning boy diniy-madaniy merosi xalqaro turizm bozorida raqobatbardosh mahsulot sifatida baholagan[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ziyosat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash sharoitida uning iqtisodiy samaradorligini oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan. Tizimli yondashuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, taqqoslash, omilli tahlil va qiyosiy tahlil etish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda ziyosat turizmi jahon turizm bozorining eng tez rivojlanayotgan turlaridan biri sifatida shakllanmoqda. "UN Tourism" ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025 yillarga kelib dunyo bo'yicha xalqaro sayyohlar soni 1,5 milliard nafardan oshgan bo'lib, shundan har yili 300–330 millionga yaqin sayyoh diniy va ziyosat maqsadida safar qiladi. Bu umumiy xalqaro turizm oqimining qariyb 20 foizini tashkil etadi. Ziyosat turizmi orqali shakllanayotgan global daromadlar hajmi esa yiliga yuzlab milliard AQSh dollariga baholanmoqda [7].

Ziyosat turizmi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ushbu turizm turi mintaqaviy iqtisodiy o'sishning muhim drayveri hisoblanadi. Masalan, Saudiya Arabistonida haj va umra safarlari orqali turizm daromadlari yiliga 20 milliard dollardan ortiqni tashkil etadi. Turkiyada esa diniy va madaniy turizm umumiy turizm daromadlarining 10–12 foizini shakllantiradi [8].

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 7 million nafardan oshgan, shundan muhim qismi madaniy va ziyosat turizmi hissasiga to'g'ri keladi. Samarqand, Buxoro Xiva shaharlari asosiy ziyosat turizmi markazlari sifatida shakllangan [9]. Turizm qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ziyosat turizmini rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026–2027 yillarda Malayziya va Indoneziyadan ziyoratchilar oqimini 100 ming nafarga yetkazish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlangan. Ushbu dastur doirasida har bir xorijiy ziyoratchi uchun 100 AQSh dollari miqdorida subsidiyalar ajratilishi belgilangan[10].

O'zbekistonning boy ziyosat turizmi resurslarini xalqaro miqyosda jahon mamlakatlariga keng targ'ib qilish, mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy ziyoratchilar oqimi salmog'ini oshirish maqsadida qator tashkiliy-huquqiy va me'yoriy hujjatlar amaliyotga joriy etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari

to‘g‘risida”gi PQ-348-son qarori bilan “O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi” tashkil etildi. Qaror bilan Turizm qo‘mitasi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, tashkiliy tuzilmasi, maqsad va vazifalari belgilab berildi [11].

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining tashkiliy tuzilmasi

Turizm qo‘mitasining qayta tashkil etilishi istiqbolda turizm sohasini iqtisodiyotning strategik jihatdan muhim va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu institutsional islohotlar turizmni, xususan ziyorat turizmini tizimli va barqaror rivojlantirish, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish hamda mintaqaviy iqtisodiy o‘rni ni jadallashtirish imkonini beradi. Ziyorat maskanlarini jahon miqyosida keng targ‘ib qilish, xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash va xorijiy ziyoratchilar oqimini oshirish orqali xizmatlar eksporti hajmini kengaytirish, valyuta tushumlarini ko‘paytirish hamda yangi ish o‘rinlari yaratish uchun qulay sharoitlar shakllanadi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonalari

T/R	Vakolatxona joylashadigan shaharlar	Faoliyat olib boriladigan mintaqalar	Shtat birliklari soni
	Abu Dabi shahri	Ko‘rfaz davlatlari	
	Jakarta shahri	Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari	
	Parij shahri	Yevropa davlatlari	
	Pekin shahri	Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, Yaponiya	
	Nyu-York shahri	AQSH, Kanada, Lotin Amerikasi davlatlari	

Shuningdek, turizm sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish, zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish, turistik klasterlar faoliyatini rivojlantirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali milliy turistik mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi oshiriladi. Natijada, ziyorat turizmini rivojlantirish hududiy xizmatlar bozori faolligini kuchaytirib, mehmonxona xo'jaligi, transport, savdo va hunarmandchilik tarmoqlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi hamda mamlakatning yalpi hududiy mahsuloti o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Shuningdek, qarorga muvofiq Turizm qo'mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonalari tashkil etilgan bo'lib, ular zimmasiga milliy turistik mahsulotlarni, jumladan ziyorat turizmi yo'nalishlarini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish, xalqaro turizm ko'rgazmalari va yarmarkalarda milliy turizm salohiyatini namoyish etish, ziyorat maskanlari bo'yicha maxsus turpaketlarni targ'ib qilish, turistik oqim dinamikasi va bozor talabini doimiy tahlil qilib borish orqali O'zbekistonning ziyorat turizmi imkoniyatlarini jahon miqyosida keng targ'ib etish kabi vazifalar belgilangan.

Natijada, O'zbekistonning tarixiy va diniy merosi jahon sayyohlari uchun jozibador turistik mahsulot sifatida namoyon etiladi, ziyorat turizmi va boshqa turizm yo'nalishlari bo'yicha milliy turistik mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, xorijiy sayyohlar va ziyoratchilar oqimini ko'paytirish hamda hududlar iqtisodiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiluvchi samarali institutsional va marketing mexanizmlari shakllantiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash mintaqaviy iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xalqaro turizm oqimining oshishi hududiy infratuzilmani rivojlantiradi, aholi bandligini ta'minlaydi va valyuta tushumlarini ko'paytiradi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ziyorat turizmi asosida turistik klasterlarni shakllantirish mintaqaviy iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Ziyorat turizmining rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, mehmonxonalar, transport, umumiy ovqatlanish va savdo xizmatlarining kengayishi orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, turizm sohasida yaratilgan har bir yangi ish o'ri bilan bog'liq holda xizmat ko'rsatish va savdo tarmoqlarida yana qo'shimcha ish o'rinlari shakllanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, ziyorat turizmini xalqaro darajada rivojlantirish O'zbekiston mintaqalarining nufuzini oshirish, mamlakatning boy ziyorat turizmi resurslarini jahon mamlakatlariga keng targ'ib qilish hamda milliy turizm salohiyatini global bozorga samarali olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mazkur jarayon pirovard natijada ziyorat maskanlariga xorijiy ziyoratchilar oqimini ko'paytirish, hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish va turizm xizmatlari eksportini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqsadlarga erishish uchun ziyorat turizmini rivojlantirishning institutsional, infratuzilmaviy va marketing mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikda “Pilgrimage Tourism Research Center” konsorsiumini tashkil etish. Ushbu ilmiy markaz ziyorat turizmi iqtisodiyoti, barqaror turizm, marketing va turistik klasterlar samaradorligini kompleks o‘rganadi hamda ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqadi;

O‘zbekiston va ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar o‘rtasida “ziyosat turizmi klasteri” modelini joriy etish. Bunda turizm operatorlari, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va ziyorat maskanlari yagona logistika va marketing tizimiga birlashtiriladi. Ushbu klaster modeli hududlararo turist oqimini boshqarish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Xorijiy mamlakatlarda “Uzbekistan Pilgrimage Week” tadbirlarini tashkil etish O‘zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini xalqaro miqyosda tizimli ravishda ilgari surishning samarali vositasi hisoblanadi. Bunda nafaqat keng tanilgan ziyoratgohlar, balki hozircha asosan mahalliy aholi tomonidan ziyorat qilinayotgan, ammo tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida yuqori ma’naviy-tarixiy mavqega ega ekani aniqlangan maskanlarni ham xorijiy jamoatchilikka ilmiy dalillar asosida taqdim etish zarur.

Tadbirlarni ziyorat turizmi rivojlangan hamda islomiy merosga yuqori qiziqish mavjud bo‘lgan davlatlarda o‘tkazish maqsadga muvofiq. Ushbu mamlakatlarda tashkil etiladigan haftalik doirasida:

O‘zbekiston ziyorat maskanlarining tarixiy ildizlari, manbalardagi qaydlari va ulamolar merosi haqida ilmiy taqdimotlar;

Turoperatorlar uchun maxsus B2B uchrashuvlar va ziyorat yo‘nalishlari (marshrutlar) taqdimoti;

Ulamolar, tadqiqotchilar va diniy soha ekspertlari ishtirokida davra suhbatlari;

Ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar uchun media-turlar;

Ziyorat turizmi bo‘yicha investitsiya va hamkorlik imkoniyatlarini yoritish.

Ziyoratgohlar bilan bog‘liq mashhur tarixiy va diniy shaxsiyatlarini ilmiy nuqtayi nazardan chuqur tadqiq etish, ularning hayoti va merosi haqida hujjatli hamda badiiy filmlar yaratish maqsadga muvofiqdir. Bunday mahsulotlar nafaqat keng jamoatchilikning tarixiy-ma’naviy bilimlarini boyitadi, balki xorij davlatlari jamoatchiligi, ilmiy doiralari va turizm subyektlari e’tiboriga O‘zbekiston ziyorat maskanlarining qadimiyligi, ilmiy ahamiyati hamda ma’naviy merosini aniq va asosli tarzda yetkazishga xizmat qiladi. Natijada mazkur audiovizual mahsulotlar xalqaro maydonda O‘zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini tizimli targ‘ib etish, xorijiy ziyoratchilar oqimini oshirish va milliy tarixiy merosning global miqyosda tan olinishini ta’minlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data?utm_source

2/ https://hotelagio.com/religious-tourism-statistics/?utm_source

3. Timothy D., Olsen D. Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge, 2006.
4. Collins-Kreiner N. Researching pilgrimage tourism: Continuity and transformations. Annals of Tourism Research, 2020.
5. Scientific Journal of Tourism and Hospitality, 2023 <https://scientific-jl.com>
6. Journal of Management and Service Innovation, 2024 <https://inlibrary.uz>
7. UN Tourism World Tourism Barometer, 2025 <https://www.unwto.org>
8. World Travel and Tourism Council (WTTC), 2024 <https://wttc.org>
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2025 <https://stat.uz>
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi [“Umra plyus” ziyorat turizmi dasturini amalga oshirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida](#)”gi 6-son qarori. <https://lex.uz>
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-348-son Qarori.
12. Uzaqov Jamshid Norboyevich., Zamonaviy innovatsion shakllar asosida ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari. Innovatsion iqtisodiyot /ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА / The innovation economy. 3-jild, 4-son, sentabr-2025. 201-bet.

Mas'ul muharrir: Beglayev Uchqun
Musahhih: Boltayev Nurali
Sahifalovchi va dizaynerlar: Normurodov Sarvar,
Sharipov Shoxruh

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul hisoblanadi. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqolalar, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: licht-1989@mail.ru
Jurnalning telegram manzili: t.me/agrobiznes_elektronjurnal
Telefon raqami: +998939018320, +998934393000
Jurnal rasmiy sayti: <https://www.agrobiznesjournal.uz>

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo'yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga kiritilgan.

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali 2023-yil 23-maydan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669225 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №083688**

**Manzilimiz: Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 2-uy**